

Значение Речи В Психологическом Развитии Дошкольников

Умаралиева (Мухаммаджонова) Хадичахан Хусанджон кизи

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Аннотация. В данной статье рассматривается содержание общения в дошкольном возрасте, его мотивы, коммуникативные навыки и процессы формирования речи, мышления, вступления в общение в процессе развития дошкольника, развития его психики.

Ключевые слова: дошкольный возраст, психическое развитие, речь, речевое развитие, речевое дыхание, норма речи, речевая деятельность, культура речи.

INTRODUCTION

Проблема формирования коммуникативной речевой деятельности человека приобретает все большее значение в современной жизни. Важность формирования навыков диалогической речи становится очевидной при обучении детей старшего дошкольного возраста, когда недостаток элементарных навыков затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к повышенной тревожности, нарушает процесс общения в целом. В дошкольном возрасте содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения постоянно меняются.

По мере взросления ребенка у него начинает появляться потребность в разговоре, сначала он узнает окружающих, постепенно усваивает услышанные слова и предложения. Однако по мере того, как он начинает говорить, его словарный запас быстро растет. При разговоре используют более простые слова и простые предложения. Диалогическая речь возникает в семье, в кругу родителей, братьев и сестер.

Речь-это не только средство общения с другими людьми, но и средство управления поведением детей. Дети детского сада разного возраста управляют своим поведением, то есть тем, как они ведут себя в определенных социальных

условиях, мысленно. При этом речь имеет первостепенное значение.

Когда ребенок достигает дошкольного возраста, начинает грамматически правильно употреблять определенные предложения вместе со значительным увеличением словарного запаса, именно словарный запас увеличивается очень быстро. Речь ребенка в этом возрасте увеличивается не только количественно, но и качественно значительно совершенствуется. Например: дети раннего возраста не могут хорошо различать определенные звуки (например, Р, Л, Й, Ш, З, К), несмотря на значительный словарный запас, и из-за этого неправильно произносят слова. Кроме того, дети в этом возрасте начинают практически осваивать грамматический строй родного языка.

Основное содержание образовательной деятельности в дошкольном возрасте состоит в ознакомлении ребенка с основными особенностями предметов и явлений окружающей жизни, обучении устной речи словарному запасу, правильному произношению звуков, правильной грамматической стороне речи, формированию связной речи.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование речи дошкольников-важная и сложная задача. Успешное решение этой задачи

необходимо как для подготовки детей к предстоящей школе, так и для комфортного общения с окружающими. Педагоги нашей страны и стран СНГ провели ряд исследований по развитию речи детей. В частности используя педагогическую сокровищницу Р. Иногорова, Л. Муминова, В. Гербова, М. Конин, Г. Лямина, О. Ушаковых, можно осмысленно организовать работу по развитию речи в ДОО.

Процесс речевого развития А.Н. Леонтьев характеризует таким образом: “процесс речевого развития-это не процесс количественных изменений, выражающихся в увеличении словарного запаса ребенка и ассоциативных связей слов, а процесс качественных изменений, ведь он внутренне связан с развитием мышления и сознания, является реальным процессом развития, охватывающим все функции, стороны и связи слова”.

А.В. Запорожец выражая общее понимание речи и подчеркивая ее функциональную направленность, говорит, что “речь служит обмену мыслями, осуществлению взаимопонимания”. Качественные изменения речи он связывает с развитием мышления, в частности, с переходом от наглядно-практического мышления к рассуждающему, логическому мышлению.

Кроме того, известный педагог Ян Амос Коменский считал игру необходимой формой деятельности ребенка, соответствующей его характеру и склонностям. По его мнению, игра-это серьезная умственная деятельность, в которой развиваются все проявления способностей ребенка, в игре расширяется и обогащается круг представлений о бытии, мире, развивается речь. Ребенок дружит со своими сверстниками на протяжении всей игры. Я.А. Коменский рассматривая игру как условие веселого многозначного детства и

гармоничного развития ребенка, советовал взрослым внимательно относиться к детским играм, рационально направлять их.

МЕТОДЫ К особенностям речевого развития ребенка 4-5 лет относится словотворчество, ошибки при изменении формы слова («рисоваю» по аналогии с «одеваю», «тонкое» вместо «тоньше» и пр.), расширение пассивного словаря, в том числе за счет прилагательных-антонимов (большой — маленький, сильный — слабый, низкий — высокий и пр.). Признаки проблем на этом этапе: ребенок никак не может научиться правильно выговаривать звуки С, З, по-прежнему путает шипящие и свистящие, пропускает или переставляет местами слоги, делает грубые ошибки в окончаниях, не умеет пересказывать, отвечает на вопросы одним словом, не умеет использовать прилагательные в речи, не знает, как построить сложное предложение с «и», «но», «а», «потому что» и пр.

Речь ребенка 5-6 лет уже больше похожа на взрослую. Это возраст когда постепенно уходит словотворчество, расширяется словарный запас, ребенок умеет строить развернутые предложения и все меньше путает значения слов. Признаки проблем на этом этапе: ребенок на выговаривает звуки Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Л, делает ошибки в окончаниях, не умеет пересказывать, отвечает на вопросы одним словом.

Речь ребенка 6-7 лет - это возраст, когда ребенок готовится к начальной школе. Речевое развитие - один из важнейших показателей его подготовленности. Дети уже должны четко выговаривать все звуки, включая Р, правильно строить предложения с грамматической точки зрения (ребенок осваивает склонение и спряжение), говорить связно, понимать не только буквальные, но и переносные значения слов. Признаки проблем: ребенок не

выговаривает звуки Р, Л, не умеет определять первый и последний звуки в слове, не может запомнить буквы и выучить алфавит, не умеет строить связный рассказ, путается в суффиксах, допускает грубые грамматические ошибки в речи, воспринимает все слова исключительно в буквальном значении.

Технологии и методы правильного речевого развития позволяют добиться обретения важных навыков:

Ребенок в 3-3,5 года может назвать свое имя, фамилию и возраст, знает бытовые глаголы («дай», «иди», «принеси» и пр.), правильно использует предлоги и множественное число. Он может коротко рассказать о своих впечатлениях: например, о том, что делали сегодня в детском саду.

Четырехлетний ребенок умеет согласовывать существительные с прилагательными, использовать вопросительные местоимения и уменьшительно-ласкательные суффиксы, строить предложения длиной 4-5 слов.

К 5 годам ребенок может правильно произнести свой адрес, фамилии, имена и отчества родителей. Он считает до 10 и умеет склонять числительные. Знает и использует антонимы: правый — левый, холодно — жарко и пр.

В 6-7 лет ребенок правильно произносит все звуки, умеет пользоваться абстрактными понятиями и понимает переносные значения слов, может пересказывать небольшие сказки или истории, рассказывать о прошедших событиях.

РЕЗУЛЬТАТ

Именно в ДОО, признавая неограниченную роль художественной литературы в процессе развития речи, мы заметили высокую эффективность обучения детей художественным произведениям с помощью новых технологий. Развитие речи

дошкольников во многом связано с правильным решением следующих задач:

- систематическое включение в состав дидактического материала по развитию речи - речи родителей, воспитателя, сказки, стихотворения, песни, рассказы, которые читаются или рассказываются детям с определенной целью;
- современная организация образования с использованием дидактического материала;
- обеспечение активного речевого общения детей в развивающих играх.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, речь, являясь основным средством общения, играет неограниченную роль в развитии психики ребенка. Нормальное развитие речи ребенка возможно благодаря правильно поставленному воспитанию в дошкольном возрасте и в семье и, в частности, специальному обучению родному языку в ДОО.

Когда ребенок достигнет последнего этапа дошкольного возраста, он сможет свободно использовать все виды устной речи. Дальнейшее развитие речи ребенка происходит в школе, в процессе обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Nishonova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasini va uni o`qitish metodikasi. Toshkent "O`zbekiston Yozuvchilari uyushmasi Adabiyot jamg`armasi" 2006-B.68.
2. Babayeva D.R. Nutq o`stirish nazaryasi va metodikasi. Toshkent-2018
3. Rahimjon o`g`li, A. A. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY TAFAKKUR RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI. SO`NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 1(2), 116-119.
4. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jal qilish

yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
5.Umaraliyev M.M. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>

6.Boymatova A.G., Djumabayeva M.B., Aliyeva K.S. "Maktabgacha yoshdagi bolalarningpsixologik xususiyatlari" moduli bo'yicha O'quv-uslubiy majmua. –T.: TDPU, 2018.

7.Albertovich, S. A. (2022). Social factors of organization and management of sports training in higher education. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071, 11(12), 28-31.

8.Albertovich, Saruxanov Arsen. "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036 11.11 (2022): 414-416.

9.Anvarovna, Sultonova Nurxon, Tursunova Firdavxon, and Orinboyeva Yoqutxon. "BOLALARNI KELAJAKDAGI HAYOTGA TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDAGI O'YIN FAOLIYATLARI." Science and innovation 3.Special Issue 31 (2024): 386-390.

10.SN Anvarovna, H Mertol - American Journal of Language Literacy and Learning ..., 2024 Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience

1.Султонова , Н. (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ. Interpretation and Researches, 1(1).

извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/ia/article/view/500>